

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

Маматкулова Шоира Жалоловна

Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти “Маркетинг”
кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди.
shoirajalolovna@umail.uz

МЕҲНАТ БОЗОРИ РИВОЖИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ ВА ТАРМОҚЛАРИНИНГ РОЛИ

For citation: Mamatkulova Shoira Jalolovna. THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.36-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165919>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мамлакатимизда аҳоли бандлигини таъминлаш, унда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, айниқса касаначилик меҳнатини ривожлантириш ҳамда ролини оширишга алоҳида эътибор қаратилган. Меҳнат бозорининг асосий субъекти бўлган давлат ташкилотларига иш берувчилар билан ёлланма ишчилар ўртасидаги воситачи ва бу соҳада бозор муносабатлари ишининг бош ташкилотчиси сифатида муҳим ўрин ажратилишига эришиш мумкинлиги бир қанча мисоллар ёрдамида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: меҳнатга қобилияти, меҳнат бозори, аҳоли бандлиги, товар, рақобат, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, касаначилик, иқтисодиёт, хизмат кўрсатиш.

Mamatkulova Shoira Jalolovna

Associate Professor of the Department “Marketing” of
the Samarkand Institute of Economics and Service, Ph.D.

THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT

ABSTRACT

This article focuses on the employment of the population in our country, the development and enhancement of the role of small businesses and private entrepreneurship, especially domestic work. Several examples illustrate the possibility of assigning an important place to state organizations, which are the main subjects of the labor market, as intermediaries between employers and employees and as the main organizer of market relations in this area.

Key words: working capacity, labor market, employment of the population, goods, competition, small business, private entrepreneurship, household, economy, service.

Маматкулова Шоира Жалоловна

доцент кафедрасы «Маркетинг»
Самаркандского института экономики и сервиса, к.э.н.

РОЛЬ СЕРВИСНОЙ ИНДУСТРИИ И СЕТЕЙ В РАЗВИТИИ РЫНКА ТРУДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется обеспечению занятости населения в нашей стране, развитию и повышению роли малого бизнеса и частного предпринимательства, особенно домашнего труда. На нескольких примерах иллюстрируется возможность отведения важного места государственным организациям, являющимся основными субъектами рынка труда, как посредникам между работодателями и наемными работниками и как главному организатору рыночных отношений в этой сфере.

Ключевые слова: трудоспособность, рынок труда, занятость населения, товар, конкуренция, малый бизнес, частное предпринимательство, домашнее хозяйство, хозяйство, сервис.

Кириш

Умумиктисодий нуқтаи назардан меҳнат бозори деганда меҳнатга қобилиятли аҳолининг иш билан банд бўлган ва банд бўлмаган қисмлари ва иш берувчилар ўртасидаги муносабатлар ҳамда уларнинг шахсий манфаатларини ҳисобга олувчи контрактлар (меҳнат шартномалари) асосида “меҳнат қобилият (салоҳият)ини” харид қилиш - сотиш, шунингдек, ишчи кучига талаб ва таклиф ўртасидаги муносабатларни бевосита тартибга солувчи, мураккаб ижтимоий-иқтисодий тизим тушунилади.

Халқаро Меҳнат ташкилоти (International Labor Organization (ILO) ҳар йили бандлик масаласига бағишланган ҳисобот эълон қилади. Эълон қилинган “2020 йил жаҳон бандлик тенденциялари” (“Global Employment Trends 2020”) деб номланган ҳисоботда жаҳон иқтисодиёти паст кўрсаткичлар билан ривожланаётганлигига асосий сабаб бандлик муаммоси бартараф этилмаётганлиги деб таъкидланади. Замонавий дунёда иш ўринларининг асосий юраги хусусий сектор бўлиб, ҳар 10 та иш ўрнининг 9 таси мана шу секторга тўғри келади. Бандлик муаммоси ривожланган ва ривожланаётган ҳар қандай давлатнинг асосий ва долзарб муаммосига айланди. Биринчи рақамли деб айтилаётган мазкур муаммони ҳал қилишнинг бирдан бир йўли янги иш ўринларини яратиш ва аҳолини ижтимоий химоя қилишдан иборатдир. Ишсизлик замонамизнинг долзарб ва ер шари аҳолисини ташвишга солаётган муаммодир. Бугунги кунда олий маълумотли бўлишга қарамай нафақат яхши, балки, оддий иш топиш ҳам мушкул бўлиб қолди. Олий маълумот тўғрисида диплом олган мутахассисларнинг иш билан таъминланиши ҳам асосий муаммолардан бири бўлиб турибди. McKinsey консалтинг компанияси ўтказган тадқиқот натижаларига қараганда, дунёда олий ўқув даргоҳини битирган 65 миллион киши иш билан таъминланмаган.

Тадқиқотчилар ишсизлик рухий стрессга сабаб бўлишини айтишади. Америкалик олимларнинг фикрларига қараганда, бир йил ишсиз юриш беш йиллик умрнинг заволига айланар экан. Ишсизлик жиноятчилик ва гиёҳвандлар сонининг ортишига, ўз жонига қасд қилувчиларнинг кўпайишига сабаб бўлади. Мана шунинг ўзиёқ ишдан айрилган ва тақдир ҳукмига ташланган инсон жамият учун хавфли эканини англатади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар Ш.Шодмонов, Қ.Абдурахмонов, М.Мухаммедов, М.Пардаев ва бошқаларнинг илмий ишларида ўтиш давридаги хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда меҳнат бозорини тартибга солиш, ривожлантириш ва аҳолининг иш билан бандлик даражасини оширишнинг назарий ва амалий жиҳатлари ёритилган. Уларнинг ишларида мамлакатимизда иқтисодий ислохотлар жараёнида аҳоли бандлигини таъминлаш муаммоларини ҳал этишда монетаризм, Кейнс, институционализм назарияларининг илмий хулоса ва қоидаларининг мамлакатимиз шароитига мос келадиган томонлари танлаб олиниб, улардан ижодий фойдаланилган. Лекин, туб иқтисодий ислохотлар асосида режали иқтисодиётдан ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтаётган ва ўзига хос мураккаб демографик вазиятга эга бўлган Ўзбекистон шароитида бандлик соҳасида мавжуд бўлган

назария ва ёндошувлар, хорижий давлатлар илғор тажрибаси масаланинг ҳамма томонларини ўзида тўла акс эттира олмайди.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақола умумиқтисодий нуқтаи назардан меҳнат бозори такомиллаштиришга қаратилган жараёнларини қиёсий ривожлантиришга оид турли хил ёндошувлар умумлаштирилган ҳолда ўрганилди, ҳамда хулосалаш асосида амалиётда яхлит қўллаш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакатимизда аҳоли бандлигини таъминлаш, унда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни, айниқса касаначилик меҳнатини ривожлантириш ҳамда ролини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистонда ҳукумат томонидан 2021 йилда иш ўринлари ташкил этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш дастури ишлаб чиқилган. Дастурдан кўзланган мақсад – демографик омиллар ва иқтисодиётдаги таркибий ислохотларни ҳисобга олган ҳолда ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг салоҳиятини ишга солиш, меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, бандлик ва тадбиркорликнинг самарали шаклларини ривожлантиришга ҳар томонлама кўмаклашиш орқали аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича кенг миқёсдаги ва бир-бири билан ўзаро боғлиқ чора-тадбирларни амалга оширишдан иборатдир. Асосий эътибор таълим муассасаларининг битирувчиларини, аёлларни, ногиронларни ҳамда аҳолининг ижтимоий қўллаб-қувватлашга муҳтож бошқа тоифаларини ишга жойлаштиришга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси том маънода ёшлар мамлакати ҳисобланади. Шу боис ёшларга эртанги кунимизнинг ҳал қилувчи кучи сифатида давлатимиз раҳбари катта эътибор бериб келмоқда. Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда давлатнинг Тараққиёт стратегияси мавжудлиги бозор иқтисодиётининг эҳтиёжларига жавоб берадиган иш билан бандлик замонавий парадигмасининг қарор топиши юз бермоқда. Бозор иқтисодиёти шароитларида аҳолининг иш билан бандлигини ташкил қилиш муаммоси назарий ва амалий жиҳатларда янги маъно касб этади. Меҳнат бозорини янада ривожлантириш аҳолининг иш билан бандлигини тартибга солишда фаол ўринни эгаллайди. Меҳнат бозорида асосий миллий ресурс – ишчи кучи шаклланади ҳамда корхоналар, тармоқлар, вилоят ва туман минтақалари бўйича тақсимланади.

Меҳнат бозорини тафсиловчи кўрсаткичларга иш кучи (меҳнат)га талаб, иш кучи таклифи, ишчи кучи нархи (меҳнат ҳақи), ишчи кучи қиймати ва рақобат даражаси кабилар киради:

- иш кучи (меҳнат)га талаб меҳнат бозорида ишчи кучига бўлган ижтимоий эҳтиёжларнинг умумий миқдорини акс эттиради;
- иш кучи таклифи меҳнат бозорида мавжуд ишчи кучининг таркибий қисмлар (жинси, ёши, маълумоти, касб-ҳунар соҳалари, малакавий даражалари ва бошқалар) бўйича миқдорларини акс эттиради;
- ишчи кучи нархи (меҳнат ҳақи) унга тўланадиган иш ҳақини билдиради;
- ишчи кучи қиймати уни қайта тиклаш учун сарфланадиган ижтимоий харажатлар, яъни истеъмол қилинадиган моддий ва номоддий бойликлар ҳажми билан аниқланади;
- меҳнат бозорини тартибга солувчи асосий механизм сифатида ишчи кучини ёлловчилар ва ижтимоий меҳнат тақсимоти тизимидаги бўш иш жойларини эгаллашга интилаётган ишчилар ўртасидаги, шунингдек меҳнат битими ва меҳнатга ҳақ тўлаш шарт-шароитлари бўйича ишчилар билан ёлловчилар ўртасидаги рақобат майдонга чиқади.

Шундай қилиб, меҳнат бозори умумий товар бозорининг ўзига хос махсус кўринишини акс эттириб, бу бозорда товарнинг махсус тури – ишчи кучи ёки кишининг меҳнат қилиш қобилияти олди-сотдиси амалга оширилади.

Меҳнат бозори иқтисодий тушунча сифатида товарнинг эгалари (ёлланма ишчилар) билан харидорлар (иш берувчилар) ўртасидаги ўзаро муносабатни акс эттиради. Бу муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари ва жамият учун муҳимлигини назарда тутиб, улар

меҳнат қонунчилигида юридик расмийлаштирилади. Меҳнат бозорининг асосий субъектлари 1-расмда акс этирилган.

1-расм. Меҳнат бозорининг асосий субъектлари

Меҳнат бозорининг асосий субъекти бўлган давлат ташкилотларига иш берувчилар билан ёлланма ишчилар ўртасидаги воситачи ва бу соҳада бозор муносабатлари ишининг бош ташкилотчиси сифатида муҳим рол ажратилади. Бундай муҳим вазифаларга замонавий эҳтиёжларга жавоб берадиган ишчи кучини қайта тиклаш, ишчи кучини тармоқлар ва ҳудудлар ўртасида тақсимлаш ва қайта тақсимлаш, иш кучининг ҳаракатчанлиги (мобиллиги)ни ошириш, меҳнат унумдорлиги ўсишини рағбатлантириш ва бошқалар кирди.

Бир иқтисодий тизимдан тамоман бошқа иқтисодий тизимга ўтишнинг барча босқичларида аҳолини ижтимоий ҳимоялаш масалаларига алоҳида эътибор қаратган Ўзбекистоннинг макроиқтисодий сиёсатида аҳоли бандлигини таъминлаш муҳим ўрин эгаллади. Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки йилларидан бошлаб, бозор иқтисодий муносабатларини шакллантиришнинг ўзига хос миллий моделини танлаган ҳолда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда аҳоли бандлигини таъминлаш устувор вазифа сифатида қаралиб келинмоқда. Ушбу долзарб муаммони ҳал этишда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorлик, касаначилик, шунингдек, иқтисодиётнинг хизмат кўрсатиш соҳасига муҳим ўрин ажратилди.

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида жамият равнақи йўлида самарали меҳнат қилаётган, ижтимоий ишлаб чиқаришда фаол иштирок этиб, ялпи ички маҳсулотини яратишда ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб бораётган ҳар бир индивид, ўзининг жинси, миллати ва бошқалари жиҳатидан ким бўлишидан қатъий назар, ўзи ва оила аъзоларининг оқилона эҳтиёжларини қоплаш, фаровон ҳаёт кечириш имкониятини яратиб берадиган иш ҳақи билан таъминланиши лозим. Шу билан бир қаторда, ижтимоий ишлаб чиқаришда иштирок этишга ҳоҳиш билдирган ҳар бир меҳнатга лаёқатли шахс ўзига муносиб, ўз қобилиятига мос иш топиш ва сунъий тўсиқларсиз унга эркин жойлашиш имкониятига эга бўлиши керак. Бозор иқтисодиётида меҳнат ресурсларига қимматбаҳо ресурс сифатида қараш жуда муҳим ва инсон омилига асосланган замонавий иқтисодиётни шакллантиришнинг асосий шarti ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар

Ҳозирги даврда меҳнат ресурсларидан аҳоли турмуш фаровонлигини юксалтириш йўлида мақсадли фойдаланиш учун унумли бандликни таъминлашга катта эътибор қаратилмоқда. Меҳнат ресурсларидан унумли фойдаланиш, меҳнатга лаёқатли аҳолини унумли иш жойлари билан таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш каби иқтисодий муаммолар замонавий иқтисодиёт илмининг ва барча мамлакатлар макроиқтисодий сиёсатининг бош масалалари ҳисобланади. Шу сабабли ҳам аҳоли бандлигини таъминлаш эмас, балки унинг унумли бандлигини таъминлаш бугунги куннинг ўзига хос долзарб вазифаси десак, тўғри бўлади. Республикада ҳал қилинаётган энг долзарб муаммолардан бири

– ишлашни хоҳловчиларнинг ҳаммасини шунчаки иш билан таъминлашнинг ўзи кифоя қилмайди, балки уларни энг мақбул, ижтимоий йўналтирилган иш билан бандликни вужудга келтиришдан иборатдир.

Агар ўтмишга назар ташлайдиган бўлсак, аҳоли бандлиги муаммосини ҳал этишда қишлоқ хўжалиги, кейинчалик эса оғир ва енгил саноат аҳоли бандлигини таъминлашда муҳим ўринни эгаллаган. Ҳозирда эса иқтисодиётнинг хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли бандлигини таъминлашнинг асосий омили ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби шундаки, ишлаб чиқариш кучларининг узлуксиз равишда ривожланиб бориши оқибатида капитал органик тузилишида кескин нисбий ўзгаришлар содир бўлмоқда, маҳсулот таннархида жонли меҳнатнинг улуши тобора камайиб, шунга мос равишда жонсиз меҳнатнинг улуши ортиб бормоқда. Бунинг натижасида моддий ишлаб чиқаришда, айниқса қишлоқ хўжалигида банд бўлганлар сони қисқармоқда ва бу жараён меҳнат бозоридаги вазиятни кескинлаштирмоқда. Меҳнат бозоридаги мувозанатни юзага келтиришда бугунги кунда жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган хизмат кўрсатиш соҳаси ва тармоқларининг роли бекиёс. Агар Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳасини жадал, тез суръатлар билан ривожлантириш ва миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоғига айлантириш сиёсатини асос қилиб оладиган бўлсак, ушбу сиёсатнинг амалий натижаси аҳоли бандлигини ошириш эканлигини тушуниб етиш мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Маматкулова, Ш. Ж. (2022). Инновацион шароитда корхонада маркетинг комплексини самарали ташкил этиш. *Журнал Инновации в Экономике*, 5(2).
2. Маматкулова, Ш. Ж. (2020). Место и роль маркетинговых исследований в маркетинговой деятельности промышленных предприятий. *Архивариус*, (8 (53)), 48-51.
3. Jalolovna M.S. (2020). Features of the development of the marketing strategy of the enterprise. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 6194-6205;
4. Mamatkulova Sh. J. (2021). The role and importance of marketing tools in improving the efficiency of manufacturing enterprises. *Archivist*, 7(2 (56));
5. Mamatkulova Shoirra Jalolovna. "Features of the development of the marketing strategy of the enterprise". *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7.2 (2020): 6194-6205;
6. Mamatkulova, Sh J. "Regulatory role of product quality in the conditions of innovation." *International journal of Business, Management and Accounting* 2.1 (2022).
7. Ozodbek Jumakulov. Ways to improve the financing of investment activities of enterprises. Vol. 21 No. 3 (2022): *Journal of Academic Leadership*
8. Ozodbek Jumakulov. Increasing investment attractiveness is one of the main factors of sustainable economic growth. Vol. 21 No. 3 (2022): *Journal of Academic Leadership*
9. Mamatkulova Sh.J. Problems of the marketing strategy of the enterprise in the formation of the innovative economy of Uzbekistan. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)* . Vol. 49. No. 10. October 2022.
10. Маматкулова, Ш. Ж. (2021). Инновацион иқтисодиёт шароитида аҳоли бандлигини таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни. *Журнал Инновации в Экономике*, 4(2).

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000